

Milano, 27/03/2023

**Risposta al Comitato Etico IRCCS_ MultiMedica
di notifica-approvazione dello studio LEMONADE:**

The LongEvity-associated variant of BPIFB4: a novel tool against throMbOcytosis and "aspiriN resistAnce"
in DiabetEs – Studio LEMONADE

Gentile Comitato Etico,

In seguito alla comunicazione (rif. CE 568.2023) pervenuta il 15/3/2023 circa l'esito della seduta del Comitato Etico svoltasi in data 14/03/2023 e in risposta alle Vostre richieste/osservazioni di seguito riportate:

- 1) **Definizione migliore dei pazienti ad alto rischio.**
- 2) **Da background capisco che LAV-BPIFB4 presenta 4 SNPs, per cui si è vista associazione con un aplotipo in particolare. Nel resto del protocollo si parla di genotipo. Vengono analizzati separatamente i diversi SNPs o si considera aplotipo a rischio vs altri?**
- 3) **Genotipo/aplotipo sono dati categorici, quindi non vanno bene analisi di correlazione e regressione lineare, ma ad esempio ANOVA.**
- 4) **In analisi statistica, in fondo: ANOVA ha come assunto la normalità, quindi non andrebbe usata se la normalità non si può verificare.**
- 5) **Qualche incongruenza sui software usati per le analisi (SAS all'inizio, SPSS alla fine)**
- 6) **Non è chiaro come vengono usati i 3 gruppi, non si parla di un confronto tra gruppo 1 e gli altri. Specificare meglio questa parte.**
- 7) **Si potrebbe aggiungere un'indicazione della differenza di medie attesa nei livelli di BPIFB4 e/o conta piastrine nei due genotipi ottenibile con 300 pazienti**

Si specifica quanto segue:

In risposta al punto 1, nel protocollo rivisto alle pagine 7-8 sono state definite le tre differenti categorie di rischio cardiovascolare. I punti 2-7 sono stati definiti nei paragrafi numerosità campionaria e analisi statistica (pagine 6-7). Inoltre in tutto il testo è stato utilizzato il termine "aplotipo" come da punto 2.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Dr.ssa Gaia Spinetti

Allegato:

Protocollo PNRR_ Studio LEMONADE v.1.1 del 27.3.2023 _ finale-REV Clean

Protocollo PNRR_ Studio LEMONADE v.1.1 del 27.3.2023 _ finale-REV Tracked

Sinossi Progetto PNRR Studio LEMONADE v. 1.1 del 27.3.2023 clean

Sinossi Progetto PNRR Studio LEMONADE v. 1.1 del 27.3.2023 tracked